

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA FIZIKA O'QITISHNING METODIK TIZIMINI NOSTANDART TOPSHIRIQLAR ASOSIDA TAKOMILASHTIRISH

Baratov Jo'raqo'zi Shukurjon o'g'li

Toshkent davlat texnika universiteti katta (PhD) o'qituvchisi.

baratovjoraqozi@gmail.com

Tel:+998916981615

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13923041>

Annotatsiya. Ushbu maqola umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika o'qitishning metodik tizimini nostandart topshiriqlar asosida takomillashtirishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Termodinamikaning birinchi qonuni, izojarayonlarga tadbqiqi, adiabatik jarayon, nostandart topshiriqlar, issiqlik miqdori, ichki energiya o'zgarishi, termodinamik ish.

TERMODINAMIKANING BIRINCHI QONUNI

Ko'pchilik olimlarning izlanishlanishlari natijasida birinchi navbatda nemis vrachi R.Mayer, ingliz fizigi, J.Joul va nemis fizigi G.Gelmglos izolyatsiyalangan sistemalarda noelastik deformatsiya sodir bo'ladi yoki sistema qimlar orasida ishqalanish bo'ladi, mexanik energiyaning kamayishi har doim sistemalar ichki energiyasining ortishiga olib keladi, va bunda to'la energiyaning o'zgarishini aniqladilar. Izolyatsiyalangan sistemaning to'la energiyasi bu sistemada bo'lib o'tadigan har qanday o'zgarishlarda o'zgarish bo'lgan energiyaning aylanishidir. Saqlanish qonuning issiqlik hodisalariga qo'llanilishiga termodinamikaning birinchi qonuni deyiladi. Gazga berilgan issiqlik miqdori Q uning ichki energiyasi ΔU ga o'zgarishi va porshenni Δx balandlikka ko'tarilganida A ish bajariladi. Ish energiyaning bir turidan ikkinchi turga aylanish o'lchovi bo'lgani uchun A ish sistema porshenning ko'tarilishida olgan mexanik energiyasiga teng. Energiyaning saqlanish qonuniga ko'ra

$$Q = \Delta U + A$$

Shunday qilib termodinamikaning birinchi bosh qonuni quydagicha ifodalash mumkin: *sistemaga berilgan issiqlik miqdori uning ichki energiya o'zgarishiga va sistemaning tashqi kuchlar ustidan bajargan ishiga sarf bo'ladi.*

Termodinamik jarayon deb-termodinamik sistemaning bir holatidan boshqa holatga o'tish xodisasiga aytiladi. Termodinamikaning birinchi qonunini eng muhim termodinamik jaraynlarga tadbqiq etamiz.

Izoxorik jarayon-deb gazning o'zgarish hajmda bir holatdan boshqa holatga o'tishiga aytiladi. Izoxorik jarayon ($V = const$) $\Delta V = 0$ sistemaning hajmi o'zgarmaydi. Hajm o'zgarish ish bajarilmaydi ($A = 0$) sistemaga berilgan issiqlik miqdori esa ichki energiyani o'zgarishiga sarf bo'ladi.

$$Q_V = \Delta U$$

Q ning "V" indeksi gaz hajmining o'zgarishini bildiradi. Bu jarayonda sistemaning FIK $\eta = 0\%$ teng bo'ladi.

Izobarik jarayon-deb gazning o'zgarish bosimda bir holatdan boshqa xolatga o'tishiga aytiladi. Izobarik jarayonda sistemaga berilgan issiqlik miqdori qisman sistemaning ichki energiyasiga aylanadi hamda qisman porshenni siljitish uchun ishga aylanadi (mexanik ishga aylanadi).

$$Q = \Delta U + A$$

Bu jarayonda termodinamikaning birinchi qonuni to'la ishlaydi. Berilgan issiqlik miqdorining 40% ish bajarishiga, 60% ichki energiya o'zgarishiga sarf bo'ladi (bir atomli ideal gaz uchun).

Izotermik jarayon-deb o'zgarmas temperaturada gazning bir holatdan boshqa holatga o'tishiga aytiladi. Izotermik jarayonda temperatura $T = \text{const}$ o'zgarmagani uchun sistemaning ichki energiyasi o'zgarmaydi ($\Delta U = 0$). Sistemaga berilgan issiqlik miqdori hammasi ishga sarf bo'ladi.

$$Q_T = A_T$$

Shunday qilib, izotermik jarayonda gazga berilgan issiqlikmiqdori bajargan ishga teng bo'ladi. Bu jarayonda sistemaning FIKi $\eta = 100\%$ teng bo'ladi.

Adiabatik jarayon-deb shunday jarayonga aytiladiki, bunda sistema issiqlik almashinuvi natijasida issiqlik olmaydi ham issiqlik bermaydi ham ($Q = 0$). Adiabatik jarayon juda tez sodir bo'ladi, shuning uchun tashqi muhit bilan issiqlik almashmaydi. Adiabatik jarayonda $Q = 0$ bo'lagani uchun $\Delta U + A = 0$ bo'ladi. Bundan $\Delta U = -A$ yoki $A = -\Delta U$ birinchi holatda gaz tashqi kuchlar tasirida adiabatik siqilgan. Bunda gaz qiziydi uning ichki energiyasi esa ortadi. Ikkinchi holatda esa gaz adiabatik kengayib ish bajaradi. Bu holatda gaz soviydi va ichki energiya kamayadi. Boshqacha aytganda, adiabatik jarayonda gaz ichki energining o'zgarishiga ish bajaradi. Adiabatik jarayon garfigi izotermik jarayon grafigiga o'zshasada ularni aniq hisoblashlar bilan aniqlangan farqlar quydagilar [3];

- 1) Gaz adiabatik kengayishda izotermik kengayishga nisbatan kam ish bajaradi
- 2) Adiabatik siqilganda tashqi kuchlar bajargan ishi izotermik siqilgandagiga nisbatan katta bo'ladi.

Quydagi garfikdan adiabatik siqilish va kengayishda termodinamikaning birinchi qonunini qo'llanilishi I-jadvalda ko'rsatilgan.

I-jadval

Adiabatik siqilish	Adiabatik kengayish	
Tashqi kuchlar bajargan ish musbat $A > 0$ Gaz bajargan ish manfiy	Tashqi kuchlar bajargan ish manfiy $A < 0$ Gaz bajargan ish musbat	
Ichki energiya ortadi $\Delta U = U_2 - U_1 > 0$	Ichki energiya kamayadi $\Delta U = U_2 - U_1 < 0$	
Temperatura ortadi $\Delta T = T_2 - T_1 > 0$	Temperatura kamayadi $\Delta T = T_2 - T_1 < 0$	
Dvigatel ish bajaradi.	Atmosfera havosining kengayishi hisobiga ish bajariladi.	

1. Rossiya, Alyaska, Kanadaning shimoliy daryolarining ko'pchiligi, ayniqsa janubdan shimolga oqib o'tadigan daryolar, toshqinlar o'rtasida, "katta suv" bilan muzni buzadi. Yuqori oqimlarda muz allaqachon singan, quyi oqimlarda esa hali ham saqlanib qolgan. Oqim olib keladigan muz qatlamlari harakatsiz muz qoplamiga suyanadi va bir-birining ustiga to'planadi; keyin sodir bo'ladi... tirbandlik. Daryodada katta miqdordagi muz to'planishi mumkin - 200 million m³ gacha va daryo oldidagi suv ba'zan 5-10 m ga ko'tariladi, bu ko'pincha toshqin paytida daryo sathidan oshadi [5].

Savol. Biz materiyaning qaysi holatlari haqida gapirayapmiz?

Javob. Qattiq va suyuqlik haqida.

2. Biz nafas olayotganda o'pkaning hajmi ortadi va atmosfera havosi ularga tortiladi. Alveolalar (mikroskopik qoplar, bronxiolalarning uchlari) o'pkaning eng elastik qismi bo'lganligi sababli, nafas olish va chiqarish paytida o'pka hajmining deyarli barcha o'zgarishlari alveolalar hajmining mos ravishda o'zgarishi tufayli sodir bo'ladi. Nafas olayotganda alveolalar kengayadi, nafas chiqarganda esa qisqaradi. Biz kuniga taxminan 15 000 marta o'pkamizning alveolalarini cho'zamiz, shu bilan birga mexanik ish bilan shug'ullanamiz, bu bizning barcha energiya xarajatlarimizning 2 dan 25% gacha [5].

Savol. Biz nafas olayotganda qanday ish qilamiz?

Javob. Jismoniy faolligi ko'p bo'lmagan odam tomonidan bajariladigan ish o'rtacha 3000 kJ bo'lganligi sababli, bu ishning 25% alveolalarni kengaytirishga sarflanadi. Bu 750 kJ ga to'g'ri keladi.

“Sen bo'shsan” o'yini.

O'yinda 3 ta bola qatnashadi. Boshqaruvchi tomonidan ketma-ket bolaning ismini aytgan holda savollar beriladi. Ular javob beradilar. Mabodo javob bermasa qolgan o'tirgan o'quvchilardan so'raladi. Har bir bolaga 5 ta dan savol berilgandan so'ng ular o'yindan chiqarish uchun 1 kishining ismini yozadilar. Agar birtadan to'g'ri kelsa, o'sha o'yin davomida g'olib o'quvchi kimni chiqarish uchun ism aytadi. Keyin bola o'yindan chiqadi. Chiqish davomida nimani bilmadi va bilib olganligi haqida so'zlab beradi [1, 2].

Savollar:

- 1) Termodinamikaning birinchi qonuni nimaga asoslangan?
- 2) Izotermik jarayonda nima o'zgarmaydi?
- 3) Izoxorik jarayonda nima nolga teng?
- 4) Qaysi jarayonda issiqlik miqdori nolga teng?
- 5) Abadiy dvigatellar mavjudmi?

Xulosa

Bu maqolada fizikaning “Termodinamikaning birinchi qonuni”ga e'tibor berilgan. Izojarayonlarni o'qitishda nostandart topshiriqlar asosida tashkil etildi. Nostandart topshiriqlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini va ijodiy fikrlashiga hissa qo'shadi. Maqolada qo'llanilgan topshiriqlar o'quv darsliklar asosidsa va chetel darsliklaridan ham foydalangan. Bu topshiriqlar o'quvchining fanga bo'lgan qiziqishini va hayoti tajribalarini orttirishga hissa qo'shadi.

References:

1. O.U.Avlayev, S.N. Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva “Ta'lim metodlari” o'quv-uslubiy qo'llanma,

“Navro‘z” nashriyoti, Toshkent – 2017

2. Джораев М., Саматов Ғ.Б., Хужанов Э.Б. Узлуксиз таълим тизимида физика ўқитишни статистик метод асосида такомиллаштириш. – Т.: ABU MATBUOT-KONSALT, 2017 й. – 288 б.

3. Хужанов Э.Б. Преподавание физики в общеобразовательных школах на основе статистического метода / Проблемы современного образования. Электронный журнал. <http://www.pmedu.ru> – Москва, 2019. – № 1.

4. Хужанов Е.В., Baratov J. Molekulyar fizika va termodinamika asoslaridan nostandart darslarni musobaqa shaklida tashkillashtirish metodikasi / Fan va jamiyat – Nukus, 2021 – № 1 (2-seriya).

5. Нестандартные проблемы физики. Для уроков естествознания / А.И. Семке. - Ярославль: Академия развития, 2007. - 320 с.